

CHET TILLARNI O‘RGANISHDA TURLI YONDASHUVLAR

Rasulov Aziz Usmonovich

Shahrisabz “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyining
ingliz tili fani o‘qituvchisi ingliz tili o‘qituvchisi
aziz-1975@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada chet tillarini o‘rganishning turli yondashuvlari va bu usullardan foydalanishning afzalliklari qayd etilgan. Boshqa tomondan, chet tilini o‘rganishning asosiy bosqichlari va til o‘rganish jarayonida texnologiyaning afzalliklari ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: maqsad qo‘yish, o‘rganish uslubi, fikr-mulohaza, umumlashtirish, izohlash, taxmin qilish, bog‘lanish, an’anaviy usullar, yangi yondashuvlar, interfaol mashqlar.

Annotation: In the article different approaches for learning foreign languages and benefits of utilizing these methods are noted. On the other hand, basic steps to learning a foreign language and advantages of technology in language learning process were highlighted.

Key words: goal-setting, learning style, feedback, summarizing, paraphrasing, guessing, making connections, traditional methods, new approaches, interactive exercises.

Аннотация: В статье отмечаются различные подходы к изучению иностранных языков и преимущества использования этих методов. С другой стороны, были освещены основные шаги по изучению иностранного языка и преимущества технологий в процессе изучения языка.

Ключевые слова: целеполагание, стиль обучения, обратная связь, обобщение, перефразирование, догадка, установление связей, традиционные методы, новые подходы, интерактивные упражнения.

Chet tillarini o‘rganish, albatta, o‘zini oqlaydigan sarmoyadir. Har bir sarmoyani diqqat bilan ko‘rib chiqish kerak va chet tillarini o‘rganish uchun ham xuddi shunday. Ayni paytda ta’lim sohasida yangicha yondashuv, an’anaviy ta’limdan zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan ta’lim jarayoniga o‘tishga katta e’tibor qaratilmoqda. Ta’limda texnologiyadan foydalanish ham o‘quvchilar ta’lim samaradorligini oshiradi. Shu bois mamlakatimizda bu boradagi chuqur islohot Prezidentimizning ta’lim sohasida AKTni rivojlantirishga oid farmonlarida o‘z ifodasini topmoqda.

Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 5117-sonli “O‘zbekiston Respublikasida chet tillarni o‘rganishni yangi sifat darajasiga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori talabalar uchun katta imkoniyatlar ochdi[1]. Qarorda “Chet tillarini har tomonlama o‘zlashtirish va boshlang‘ich til ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun videofilmlar, o‘yinlar, ko‘ngilochar ko‘rsatuvlar, filmlar va boshqa ta‘lim mazmunini yaratishni tashkil etish” belgilangan. Mazkur qaror yuqoridagi barcha mavzularni o‘z ichiga olgan bo‘lib, ta‘limni yangi bosqichga ko‘tarishga xizmat qiladi.

Chet tilini o‘rganish foydali va boyituvchi tajriba bo‘lishi mumkin, lekin u ham qiyin va umidsizlikka olib kelishi mumkin. Qanday qilib vaqt va kuchingizdan unumli foydalanib, til maqsadlaringizga erisha olasiz? Ushbu maqolada biz tadqiqot va ekspert tavsiyalariga asoslanib, chet tilini o‘rganish uchun eng yaxshi o‘rganish usullarini ko‘rib chiqamiz. Biz real va aniq maqsadlarni qo‘yish, to‘g‘ri materiallar va resurslarni tanlash, turli ko‘nikmalar va strategiyalardan foydalanish, muvaffaqiyatingizni ko‘rib chiqish va sinab ko‘rish kabi mavzularni yoritamiz[2]. Chet tilini o‘rganishning birinchi qadamlaridan biri o‘z oldiga aniq va real maqsadlarni qo‘yishdir. Maqsadlarni belgilash uchun foydali asos bu SMART qisqartmasi bo‘lib, u aniq, o‘lchanadigan, erishish mumkin, tegishli va vaqt bilan bog‘liq degan ma‘noni anglatadi. Masalan, “Men ispan tilini o‘rganmoqchiman” deyish o‘rniga, “Men yil oxirigacha kuniga 30 daqiqa o‘qish, onlayn kurs va til almashish orqali ispan tilining A2 darajasiga erishmoqchiman” deyishingiz mumkin. Shunday qilib, siz aniqroq va boshqariladigan maqsadga ega bo‘lasiz va muvaffaqiyatingiz va motivatsiyangizni osonroq kuzatishingiz mumkin.

To‘g‘ri material va resurslarni tanlang - Chet tilini o‘rganishning yana bir muhim omili - sizning darajangiz, qiziqishlaringiz va o‘rganish uslubingizga mos keladigan to‘g‘ri material va manbalarni tanlash. Darsliklar, podkastlar, ilovalar, veb-saytlar, videolar, o‘yinlar va boshqalar kabi ko‘plab variantlar mavjud. Maqsadlaringiz va ehtiyojlaringiz uchun qiziqarli, tegishli va mos keladigan materiallarni izlashingiz kerak. Misol uchun, agar siz tinglash ko‘nikmalingizni yaxshilamoqchi bo‘lsangiz, darajangizga va qiziqqan mavzuingizga mos keladigan podkastlar yoki videolarni tinglashingiz mumkin, agar kerak bo‘lsa, subtitrlar yoki transkriptlardan foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, siz o‘zingizni yangiliklar, musiqa, filmlar yoki bloglar kabi haqiqiy va xilma-xil manbalar bilan tanishtirishga harakat qilishingiz kerak.

Turli ko‘nikmalar va strategiyalardan foydalaning - Chet tilini o‘rganish to‘rtta asosiy qobiliyatni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi: o‘qish, yozish, tinglash va

gapirish. Siz ularning barchasini muntazam ravishda mashq qilishingiz va ularni o'zingizning maqsadlaringiz va afzalliklaringiz bo'yicha muvozanatlashtirishga harakat qilishingiz kerak. Misol uchun, agar siz nutq mahoratingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, suhbat klubiga a'zo bo'lishingiz, til almashish bo'yicha hamkor topishingiz yoki o'zingizni gapirayotganingizni yozib olishingiz va fikr-mulohaza olishingiz mumkin. Shuningdek, o'rganishni kuchaytirish uchun takrorlash, umumlashtirish, izohlash, taxmin qilish, aloqa o'rnatish, savollar berish va eslatma olish kabi turli strategiyalardan foydalanishingiz kerak.

Sharhlang va sinab ko'ring - Chet tilini o'rganishning eng samarali usullaridan biri bu o'zingizni tez-tez va tizimli ravishda tekshirish va sinab ko'rishdir. Bu sizga xotirangizni mustahkamlashga, kuchli va zaif tomonlaringizni aniqlashga va taraqqiyotingizni o'lchashga yordam beradi. Siz o'zingizni turli yo'llar bilan ko'rib chiqishingiz va sinab ko'rishingiz mumkin, masalan, kartalar, viktorinalar, o'yinlar yoki o'z-o'zini baholash vositalaridan foydalanish. Shuningdek, siz o'zingizni turli vaqt oralig'ida, masalan, darsdan so'ng, bir hafta, bir oy yoki uzoqroq vaqt davomida ko'rib chiqishingiz va sinab ko'rishingiz kerak. Bu unutishdan qochishga yordam beradi va o'rganishni kuchaytiradi. Fikr va yordam so'rang - Chet tilini o'rganish qiyin va ba'zan tushkunlikka tushirishi mumkin. Shuning uchun sizni yaxshilash va motivatsiya qilishga yordam beradigan boshqa odamlardan fikr-mulohaza va yordam so'rash muhimdir. O'qituvchilar, repetitorlar, tengdoshlar, do'stlar, oila yoki onlayn hamjamiyat kabi turli manbalardan fikr-mulohaza va yordam so'rashingiz mumkin. Siz o'zingizning ishlashingiz haqida konstruktiv va aniq fikr-mulohazalarni so'rashingiz kerak, masalan, nima yaxshi bajarganingiz, nima ustida ishlashingiz kerakligi va qanday qilib yaxshilashingiz mumkin. Shuningdek, maqsadlaringiz, qiziqishlaringiz va muammolaringiz bilan o'rtoqlashadigan, sizni rag'batlantiradigan, ilhomlantiradigan va yutuqlaringizni nishonlaydigan odamlardan yordam so'rashingiz kerak.

Jarayondan zavqlaning - Nihoyat, chet tilini o'rganishning eng yaxshi usullaridan biri bu jarayondan zavqlanishdir. Chet tilini o'rganish nafaqat kognitiv vazifa, balki madaniy va shaxsiy sarguzashtdir. Tarix, adabiyot, san'at, musiqa, taomlar yoki urf-odatlar kabi til va madaniyatning sizni o'ziga tortadigan jihatlarini o'rganish orqali jarayondan zavqlanishingiz mumkin. Bundan tashqari, o'yin o'ynash, film tomosha qilish, qo'shiq tinglash yoki sayohat qilish kabi uni qiziqarli va foydali qilish yo'llarini topib, jarayondan bahramand bo'lishingiz mumkin. Jarayondan zavqlanib, siz nafaqat samaraliroq o'rganasiz, balki hayotingizni boyitib, kengaytirasiz. Til o'rgatishda dunyo bo'ylab uyda va sinfda qo'llaniladigan turli xil

yondashuv va usullar mavjud. Bu yerda biz til o'rgatishning eng keng tarqalgan yondashuvlarini ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz, shunda siz o'zingiz yoki farzandlaringiz uchun eng yaxshisini topishingiz mumkin. Chet tilini o'rganish hayajonli, ammo qiyin vazifa bo'lishi mumkin. Bu intizom, fidoyilik va konfort zonangizdan chiqib ketishga tayyorlikni talab qiladi. Darslik va til darslari kabi an'anaviy usullar ko'p yillar davomida ommalashgan bo'lsa-da, endi chet tilini o'rganish jarayonini yanada qiziqarli, samarali va hatto qiziqarli qilishga yordam beradigan yangi yondashuvlar paydo bo'lmoqda.

Texnologiya bizning tillarni o'rganish usulini inqilob qildi. Til o'rganishga mo'ljallangan ilovalarning ko'payishi bilan smartfonga ega bo'lgan har bir kishi xohlagan vaqtda, istalgan joyda chet tilini o'rganishi mumkin. Bu ilovalar qiziqarli va qiziqarli bo'lishi uchun mo'ljallangan bo'lib, o'yin va interfaol mashqlar kabi funksiyalar o'rganishni oddiy ishdan ko'ra o'yinga o'xshatadi. Ba'zi mashhur til o'rganish ilovalari orasida Duolingo, Babbel va Rosetta Stone mavjud. Bu ilovalar asosiy lug'at va grammatika darslaridan tortib, yanada ilg'or kurslar va shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarigacha bir qator xususiyatlarni taklif etadi. Bundan tashqari, ularning ko'pchiligi bepul yoki bepul sinov muddatini taklif qiladi, bu ularni til o'rganish sayohatingizga darajasi past xavfli sarmoyaga aylantiradi. Agar siz podkastlarni tinglashni yaxshi ko'radigan odam bo'lsangiz, nega ulardan til o'rganish vositasi sifatida foydalanmaysiz? Til o'rganish podkastlari bu tilga sho'ng'ish va tinglab tushunish ko'nikmalarigizni yaxshilashning ajoyib usuli[3]. Coffee Break Spanish va FrenchPod101 kabi podkastlar til o'rganuvchilarga ona tilida so'zlashuvchilarni tinglash qobiliyatlarini mashq qilish imkoniyatini beradi. Ushbu podkastlar ko'pincha qiziqarli hikoyalar, intervyular va yangiliklar segmentlarini o'z ichiga oladi, ular o'quvchilarni qiziqtirishi va motivatsiyasini saqlab qolish uchun turli xil kontentni taqdim etadi. Podkastlarga o'xshab, til o'rganish YouTube kanallari til o'rganuvchilar uchun boy kontentni taklif etadi. Grammatika darslaridan tortib madaniy tushunchalargacha Easy German va JapanesePod101 kabi YouTube kanallari o'quvchilarga til ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradigan turli resurslarni taqdim etadi.

YouTubening afzalliklaridan biri shundaki, siz ona tilida so'zlashuvchilarni real hayot sharoitida ko'rishingiz va eshitishingiz mumkin. Bu o'quvchilarga tilning jargon va so'zlashuv so'zlari kabi nuanslarini tushunishga yordam beradi, ular darslik yoki sinf muhitidan o'rganmasliklari mumkin. O'yinlar o'rganishni qiziqarli qilishning ajoyib usuli va til o'rganish o'yinlari bundan mustasno emas. Scrabble va Bananagrams kabi o'yinlar chet tilida o'ynalishi mumkin, bu o'quvchilarga so'z

boyligi va imlo ko'nikmalarini mashq qilishda yordam beradi. Til o'rganuvchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan ko'plab til o'rganish o'yinlari ham mavjud. Misol uchun, FluentU o'yinida o'quvchilarga tinglash va tushunish ko'nikmalarini mashq qilishda yordam berish uchun kino treylari va musiqiy videolar kabi haqiqiy videolardan foydalanadi.

Agar siz chet tilini o'rganishga jiddiy yondashsangiz, o'zingizni mamlakat tili va madaniyatiga singdirishni o'ylab ko'ring. Bu mamlakatga sayohat qilishni yoki hatto bir muddat u erga ko'chib o'tishni anglatishi mumkin. Immersiv til o'rganish o'zingizni til va madaniyatga to'liq singdirish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi, bu sizga real hayot kontekstida til ko'nikmalingizni mashq qilish imkoniyatini beradi. Bu qiyin bo'lishi mumkin, ammo bu tilni o'rganishning eng samarali usullaridan biridir. Til o'rgatish usuli yoki yondashuvi deganda til o'qituvchisi o'z o'quvchilariga chet tilini o'rgatishda qo'llaydigan tamoyillar va usullar majmuini bildiradi. U til o'qituvchilariga tarkibni tanlash va ketma-ketlikda, faoliyatni loyihalashda va o'quvchilar o'zlashtirishini baholashda yo'l-yo'riq ko'rsatadigan tizimli asosni taqdim etadi. Til o'rgatish usullari vaqt o'tishi bilan rivojlanib bordi, til o'rganish nazariyalari va o'qitish amaliyotining o'zgarishiga javoban turli yondashuvlar paydo bo'ldi. Til o'qitishning eng keng tarqalgan usullari va yondashuvlaridan ba'zilari quyidagilardan iborat:

1. Grammatika-tarjima yondashuvi: Bu usul grammatika qoidalarini o'rganish va matnlarni maqsadli tildan o'quvchining ona tiliga tarjima qilishga urg'u beradi.

2. To'g'ridan-to'g'ri usul: Bu yondashuv sinfda maqsadli tildan foydalanishga urg'u beradi, o'qituvchi va talabalar to'liq maqsadli tilda muloqot qilishadi.

3. Audio-lingual usul: Bu usul til qoliplari va tuzilmalarini takrorlash va burg'ulash orqali og'zaki til ko'nikmalarini rivojlantirishga urg'u beradi.

4. Kommunikativ tilni o'rgatish: Bu yondashuv tilning to'g'riligi va ravonligini rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda, real hayotdagi vaziyatlarda haqiqiy muloqot va mazmunli tildan foydalanishga urg'u beradi.

5. Vazifaga asoslangan tilni o'rgatish: Bu yondashuv kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda, real vaziyatlarni taqlid qiluvchi vazifaga yo'naltirilgan faoliyatda tildan foydalanishga urg'u beradi.

6. Kontentga asoslangan til o'rgatish: Bu yondashuv tildan akademik mazmun kontekstida foydalanishga urg'u beradi, bunda ham til, ham mazmuniy bilimlarni rivojlantirishga e'tibor beriladi.

Til o'rgatishning boshqa ko'plab usullari va yondashuvlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'zining kuchli va zaif tomonlariga ega bo'lib, ularning har biri

o'quvchilarning turli ehtiyojlari va kontekstlariga mos keladi[4]. Muvaffaqiyatli til o'rgatish o'quvchilarning maqsadlari, ehtiyojlari va manfaatlarini, shuningdek, mavjud resurslar va ta'lim kontekstini diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladi. Bu yerda siz o'qituvchilik mahoratingizni keyingi bosqichga olib chiqishga yordam beradigan til o'rgatish usullari va yondashuvlari haqida umumiy ma'lumotni topasiz!

Yuqoridagi barcha faktlarni sarhisob qilish uchun shuni ta'kidlash kerakki, chet tilini o'rganish qiyin, ammo foydali tajriba bo'lishi mumkin. Darslik va til darslari kabi an'anaviy usullar ko'p yillar davomida ommalashgan bo'lsa-da, bu yangi yondashuvlar chet tilini o'rganishning yangi va qiziqarli usulini taklif etadi. Texnologiya orqali yoki immersiv tajriba orqali o'rganishni afzal ko'rasizmi, til o'rganish maqsadlaringizga erishishingizga yordam beradigan yondashuv mavjud. Nihoyat, til o'rganish jamoalari boshqa til o'rganuvchilar va ona tilida so'zlashuvchilar bilan bog'lanishning ajoyib usuli hisoblanadi. Ushbu jamoalarni onlayn, ijtimoiy media guruhlari yoki forumlar orqali yoki til almashish tadbirlari yoki til klublari orqali shaxsan topish mumkin. Til o'rganish hamjamiyatiga qo'shilish o'quvchilarga til o'rganish bo'yicha maslahatlar berish, ular bilan gaplashishni mashq qilish va hattoki madaniy tushunchalarni taklif qilishlari mumkin bo'lgan hamfikrlar tarmog'ini ta'minlashi mumkin.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qarori // [HTTPS://LEX.UZ/DOCS/5426736](https://lex.uz/docs/5426736)
2. Har qanday chet tilini o'rganish uchun eng yaxshi o'rganish usullari ([linkedin.com](https://www.linkedin.com))
3. Chet tilini o'rganishda 7 ta yangi yondashuv ([readmedium.com](https://www.readmedium.com))
4. Til o'rgatish usullari va usullari haqida umumiy ma'lumot – Ingliz tilida o'zingiz gapiring – istalgan vaqtda, istalgan joyda o'rganing